

VIDA RURAL

SUPLEMENTO DEL nº430 | 1 mayo de 2017 | AÑO XXIV | 7/2017

www.vidarural.es

Xylella fastidiosa, una amenaza fitosanitaria potencial para la sostenibilidad de la olivicultura española

Blanca B. Landa del Castillo,
Juan A. Navas Cortés, Miguel Montes Borrego
y Rafael M. Jiménez Díaz

*Un líder
para tu olivar*

SAPEC
AGRO ESPAÑA

Xylella fastidiosa,

una amenaza fitosanitaria potencial para la sostenibilidad de la olivicultura española

Blanca B. Landa del Castillo y Juan A. Navas Cortés.

Investigadores Científicos.
Departamento de Protección de Cultivos; Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), CSIC. Campus Alameda del Obispo. Córdoba.

Miguel Montes Borrego.

Investigador Postdoctoral.
Departamento de Protección de Cultivos; IAS-CSIC.

Rafael M. Jiménez Díaz.

Catedrático Emérito de Patología Vegetal y Presidente de la Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe).
Departamento de Protección de Cultivos IAS-CSIC y ETSIAM, Universidad de Córdoba.

En este suplemento pretendemos ofrecer una información actualizada, aunque resumida, sobre la situación de *X. fastidiosa* en el cultivo del olivo en Italia y en España, basada principalmente en los estudios realizados por equipos de investigación de la Università degli Studi di Bari Aldo Moro y el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia, pero también en la llevada a cabo por los autores en el marco de los proyectos de investigación que desarrollan con la subvención de la UE (Euphresco, POnTE, y XF-ACTORS). Con este trabajo también queremos rendir tributo a nuestros colegas italianos, quienes en un ejercicio de coordinación y esfuerzo investigador ejemplares (aunque apenas reconocido; Landa *et al.*, 2016) han producido, en apenas dos años, conocimiento científico sobre *X. fastidiosa* y la enfermedad que causa en olivo que propiciará sin duda futuros avances por otros grupos de investigación a nivel mundial.

A principios del mes de octubre de 2013, el anuncio por las autoridades fitosanitarias de la Unión Europea de la relación entre una

epidemia devastadora de una rara y letal enfermedad en olivares de la península de Salento, sur de Italia, y *Xylella fastidiosa*, una bacteria de cuarentena (i.e., cuya introducción está explícitamente prohibida por no estar presente en la UE), causó conmoción en el sector oleícola español y de otros Estados miembros. Hasta entonces, la referencias fitopatológicas sobre *X. fastidiosa* habían estado vinculadas fundamentalmente a una enfermedad de la vid denominada Enfermedad de Pierce (el apellido del investigador fitopatólogo norteamericano que inició su estudio en California a finales del siglo XIX) y a la Clorosis variegada de los cítricos descrita por vez primera en Brasil en la década de los 90 del pasado siglo. Por lo tanto, la referida comunicación de la UE constituía la primera confirmación diagnóstica en campo de *X. fastidiosa* en la UE.

La razón del impacto causado por esta primera detección de *X. fastidiosa* en olivo reside en la catastrófica situación fitosanitaria que se describía, así como en la rapidez con que la enfermedad se había extendido desde el área de primera detección y la forma "súbita" en la que se producía el desarrollo de la enfermedad en la planta, lo cual dio lugar a que se denominara *Olive quick decline*, en inglés; *Complesso del disseccamento rápido dell'olivo*, en italiano; o Decaimiento rápido del olivo, en castellano.

Aunque el diagnóstico de la referida enfermedad se confirmó y comunicó en el año 2013, los fitopatólogos italianos que contribuyeron a su caracterización sospechan fundadamente acerca de la

posibilidad de que existiera al menos tres años antes, si bien a niveles no epidémicos y en olivares aislados y algo abandonados, lo cual propició acciones diagnósticas inconclusas o que el problema pasase inicialmente desapercibido. Sin embargo, la investigación sistemática de los expertos iniciada en el año 2013 demostró que, para entonces, la enfermedad se encontraba extendida en cerca de 8.000 ha y que dos años más tarde se había extendido en un área de más de 23.000 ha de cultivo, en la que se han estimado alrededor de 1 millón de olivos enfermos que corresponden a cerca de 10.000 ha de olivar. La posibilidad de extensión epidémica de la enfermedad a larga distancia que subyace en lo anterior se ha confirmado recientemente, puesto que se han observado nuevos focos en

« La transmisión de *X. fastidiosa* de una planta infectada a otra sana tiene lugar por insectos chupadores (como "salivitas", cicadas y cicadélidos), capaces de alcanzar el xilema en los tejidos infectados y de succionar para su alimentación la savia bruta donde se encuentra la bacteria. »

las provincias de Brindisi y Taranto distantes cerca de 70 km de los focos más cercanos en la provincia de Lecce, en la que estaba confinada la enfermedad hasta hace unos meses. Actualmente, aunque no hay cifras oficiales de los miles de árboles infectados, toda la provincia de Lecce y parte de las de la Brindisi y Taranto se consideran ya zonas infectadas (según la terminología de la legislación europea) lo que da una idea de la magnitud y capacidad de extensión de la enfermedad.

Además, inicialmente, para complicar la determinación de la causa de la enfermedad, las investigaciones diagnósticas concluyeron que la presencia de *X. fastidiosa* en olivos avejentados y gravemente afectados era simultánea con la de determinados hongos que afectan inespecíficamente a la madera de algunas plantas leñosas y que potencialmente podían contribuir a agravar la afección, lo cual originó debates diagnósticos que nunca fueron sustanciados científicamente. Por el contrario, investigaciones posteriores concluyeron sin lugar a dudas sobre la capacidad de *X. fastidiosa* de causar síntomas severos y eventualmente la muerte de olivos jóvenes en ausencia de los hongos de madera referidos (Martelli *et al.*, 2016; EFSA, 2015c).

Foto 1. Síntomas foliares del Decaimiento rápido del olivo causados por *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53: necrosis (muerte) del limbo foliar de color atabacado que comienza en la zona apical (a, b), se extiende progresivamente al resto de la hoja que se abarquilla (b,c) y culmina con la muerte de brotes y ramas (c).

Fotos: B.B. Landa y Juan A. Navas-Cortés (IAS-CSIC).

El conocimiento de la devastación expansiva ocasionada por el decaimiento en los olivares del sur de Italia ha causado un notable impacto en los sectores oleícola y de la sanidad vegetal en España como primer productor mundial de olivo y aceite de oliva, por las potenciales repercusiones que podrían derivarse de la eventual introducción de *X. fastidiosa* en la Península Ibérica. Dicho impacto se ha acentuado tras la reciente detección de *X. fastidiosa* en las Islas Baleares infectando plantas de acebuches, almendro, olivo y diversas especies ornamentales (como se ha documentado recientemente). Muestra de ello son los sucesivos simposios y jornadas técnicas que se han venido desarrollando sobre *X. fastidiosa* desde el año 2014, organizados por la Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe), Asaja, la Sociedad Española de Fitopatología (SEF), Fundación Cajamar, Tradecorp y órganos con competencia en sanidad vegetal en las distintas comunidades autónomas, etc., así como los diversos artículos publicados en diarios de difusión nacional.

La enfermedad y los síntomas

El Decaimiento rápido del olivo causado por *X. fastidiosa* se caracteriza por el desarrollo inicial de necrosis (muerte) y color atabacado de las hojas, que se inicia por su ápice y progresa de forma irregular hasta afectar a todo el limbo foliar (fotos 1a y 1b) y determina la desecación subsiguiente de brotes y pequeñas ramas (fotos 1b y 1c). Estos síntomas se inician y prevalecen primero en las zonas periféricas superiores de la copa (foto 2a), pero a medida que progresa el desarrollo de la enfermedad se extienden con distribución irregular a toda la copa del olivo (foto 2b), que adquiere una coloración atabacada de aspecto de quemado (fotos 2b y 2c). La poda severa (“fraileado”) de los árboles gravemente afectados puede propiciar la emisión y crecimiento de nuevos brotes, pero éstos se desarrollan con escaso vigor y finalmente son afectados por nuevos síntomas y acaban muriendo (fotos 2c y 3a). En las etapas finales del desarrollo de la enfermedad, el agricultor tiende a podar drásticamente los árboles enfermos en un afán de favorecer su rebrote; sin embargo,

éstos adquieren un aspecto esquelético, y aunque pueden emitir numerosos chupones desde la base del tronco éstos sobreviven durante un tiempo limitado, mientras lo hagan las raíces, y en general vuelven a desecarse (foto 3b) (Martelli *et al.*, 2016). Las investigaciones diagnósticas iniciales realizadas por los investigadores italianos en olivos centenarios gravemente afectados indicaron la presencia de zonas más o menos regulares de coloración oscura en secciones transversales del tronco, asociadas en ocasiones con galerías de orugas de la “lagarta” de la madera (*Zeuzera pyrina*) abundante en algunas zonas, en las que se encontraron hongos (por ejemplo, especies de *Phaeoacremonium* y de *Phaemoniella*) que atacan a la madera de algunas plantas (como por ejemplo la vid). La presencia de estos microorganismos era concomitante con la de *X. fastidiosa* en los olivos enfermos y podría haber contribuido a agravar los síntomas originados por *X. fastidiosa*, cuyo papel principal como causa del decaimiento rápido del olivo ha sido convincentemente demostrado en investigaciones avaladas recientemente por la EFSA (EFSA, 2015c).

Foto 2. (a) Síntomas iniciales de Decaimiento rápido en los brotes terminales de árboles centenarios de olivo causados por *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53. (b) Desarrollo progresivo de los síntomas desde el exterior de la copa hacia el interior hasta llegar a mostrar síntomas severos (c). Fotos: B.B. Landa y Juan A. Navas-Cortés (IAS-CSIC).

Características biológicas y patogénicas

Xylella fastidiosa es una bacteria que se caracteriza por crecer estrictamente circunscrita en el xilema (tejido vegetal por el que circula la savia bruta) de las plantas que invade (a lo cual hace referencia el epíteto genérico *Xylella*), en las cuales crece sistémicamente, de manera que la bacteria se extiende a lo largo del tallo, en ambas direcciones, desde el lugar en que es introducida por los insectos vectores (Janse y Obradovic, 2010). Además, esta bacteria se caracteriza por crecer lenta y limitadamente en medios de cultivo artificial, lo cual hace difícil su manejo en el laboratorio (a lo cual obedece el epíteto específico *fastidiosa*), así como por el extenso número y diversidad de plantas que puede invadir, aspectos ambos que se abordan extensamente en lo que sigue (Landa *et al.*, 2017).

Las poblaciones de *X. fastidiosa* son genética y patogénicamente complejas porque en ellas se han identificado los siguientes seis subgrupos (denominados subespecies): *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa*, *X. fastidiosa* subsp. *multiplex*, *X. fastidiosa* subsp. *pauca*, *X. fastidiosa* subsp. *sandyi*, *X. fastidiosa* subsp. *morus*, y *X. fastidiosa* subsp. *tashke*, que varían en su distribución geográfica,

conjunto (gama) de plantas a las que pueden invadir y número de ellas en las que causan enfermedad. Además, los componentes de dichas subespecies pueden diferir genéticamente porque en ellas se han identificado estirpes o grupos genéticos (denominados originalmente *Sequence Types* –STs–), mediante análisis de la composición de fragmentos del ADN de siete genes presentes en todas las subespecies de la bacteria (denominados por ello genes constitutivos). Por el momento, entre las seis subespecies se han identificado 79 estirpes con diferentes STs, pero este número de tipos genéticos crece continuamente conforme se exploran poblaciones de la bacteria en nuevas áreas geográficas. De hecho, la

información derivada de las investigaciones más recientes indica que el desarrollo de la enfermedad en una planta o grupo de plantas en un área es determinado por la combinación subespecie/grupo genético o ST que predomina en ella. Globalmente, la especie *X. fastidiosa* puede invadir y sobrevivir en más de 350 especies vegetales pertenecientes a más de 60 familias y 190 géneros botánicos (que definen por tanto su amplísima gama de plantas huésped), que comprenden tanto plantas herbáceas como arbustivas o leñosas, cultivadas o adventicias, de uso agrícola u ornamentales, en las cuales la bacteria puede causar enfermedad o permanecer viable sin originar síntomas, en cuyo caso la planta invadida actúa como reservorio asintomático. Entre las enfermedades de relevancia en plantas importantes son de

TRADECORP FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CSIC PARA LA INVESTIGACIÓN EN *Xylella fastidiosa*

Tradecorp, compañía comprometida aportando soluciones a los agricultores eficaces y respetuosas con el medio ambiente, quiere contribuir al estudio y control de éste y otros agentes patógenos en cultivos tan importantes como el olivar y otras especies leñosas.

Mediante esta colaboración Tradecorp dotará de fondos al grupo de investigación para realizar labores de diagnóstico, mediante la puesta a punto de técnicas moleculares de detección de la bacteria, así como para el estudio y diagnóstico de enfermedades de olivar que potencialmente puedan estar relacionadas con la bacteria *Xylella fastidiosa* o confundirse con los síntomas que ésta causa.

Con esta iniciativa Tradecorp pretende contribuir con la comunidad científica en el conocimiento de enfermedades del olivar y la transmisión de las soluciones a los agricultores y productores.

Foto 3. (a) Vista general de la epidemia de Decaimiento rápido del olivo causado por *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 en la zona de Gallipoli, Italia, en la que se muestran síntomas severos de la enfermedad. (b) Aspecto esquelético de olivos centenarios gravemente afectados en estados finales del desarrollo de la enfermedad. Nótese en ambos casos que se han producido rebrotes desde la base del tronco (a y b).

Fotos: B.B. Landa y Juan A. Navas-Cortés (IAS-CSIC).

destacar la Clorosis variegada de los cítricos (foto 4a), el Enanismo del melocotonero, la Enfermedad de Pierce de la vid (foto 4b), y la Necrosis foliar marginal (Chamuscado) del almendro (foto 5a), arándano (foto 6a), café, cerezo (foto 5b), ciruelo y olivo, y una gran variedad de plantas ornamentales y masas forestales (Ej., alcornoques, arces, adelfas (foto 5c), encinas, hiedras, jaras, lavanda, *Polygala myrtifolia* (foto 6b), olmos, plátanos de sombra, romero, retamas, etc.) (EFSA, 2015a; 2015b; 2016). Sin embargo, la gama de especies vegetales susceptibles de ser afectadas por la bacteria, y el tipo y severidad de los síntomas que origina, pueden variar según la subespecie y tipo genético de la estirpe bacteriana. Así, por ejemplo, la subsp. *fastidiosa* se ha asociado con enfermedad en alfalfa, almendro, arce, cerezo y vid; la subsp. *multiplex* con una amplia gama de plantas incluyendo alcornoques, almendro, arándano, cerezo,

ciruelo, encinas, olmos y olivo, y la subsp. *pauca* con cítricos, café y olivo. No obstante, mientras que la estirpe *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* ST1 es patógena en alfalfa, almendro, cerezo y vid, entre otros; *X. fastidiosa* subsp. *sandyi* ST5 solo causa enfermedad importante en adelfa.

Presencia en Europa

Durante los últimos tres años, y hasta el momento, *X. fastidiosa* se ha detectado en cuatro países europeos: Alemania, España, Francia e Italia. La alarma en Europa se desató con el brote epidémico inicial anteriormente referido, que se detectó por primera vez en olivo en octubre del año 2013 en la península de Salento, en el sur de Italia. Posteriormente, en el verano del año 2015, la bacteria se detectó en Francia, en la isla de Córcega, donde ya se ha constatado que se encuentra ampliamente distribuida con más de 300 focos identificados hasta el momento, afectando fundamentalmente especies silvestres típicas de la flora Mediterránea (con más de treinta especies listadas por el momento), en las que se han detectado las subsp. *multiplex* y *sandyi*. Además, *X. fastidiosa* también se ha detectado en la Francia continental, en más de veinte focos ubicados en el sur de la Costa Azul,

en los que, en este caso, se han identificado las subsp. *multiplex* y *pauca*. Más tarde, en abril del año 2016 se detectó en Alemania la subsp. *fastidiosa* infectando plantas de adelfa en un centro de jardinería localizado en la región de Pausa (Sajonia), y posteriormente se detectó en romero así como en híbridos de *Streptocarpus* y *Erysimum*. Finalmente, a finales de octubre del año 2016 la bacteria ha sido detectada en las Islas Baleares, en las que actualmente se ha determinado la presencia de las subsp. *fastidiosa*, *multiplex* y *pauca* de *X. fastidiosa* con una distribución irregular en Mallorca, Menorca e Ibiza, infectando acebuches (foto 7), almendros, cerezos, ciruelos, olivos, romeros y polígalas, hasta el momento. La diversidad genética de las diferentes detecciones de *X. fastidiosa* realizadas en Europa son prueba evidente de que corresponden a introducciones que han tenido lugar de forma independiente, ya que se trata de subespecies y estirpes pertenecientes a grupos genéticos diferentes.

Patogenicidad sobre olivo

A día de hoy se han descrito dos subespecies de *X. fastidiosa*, concretamente la subsp. *multiplex* y la subsp. *pauca*, y varios STs dentro de cada una de ellas, que son capaces de

originar diversidad de síntomas de distinta severidad en olivo, como describimos a continuación.

Hasta que en el año 2013 se notificó la devastadora epidemia de Decaimiento rápido en los olivares de la península de Salento en el sur de Italia, la relación de *X. fastidiosa* con afecciones en olivo se circunscribía a someras reseñas de ataques ocasionales y de escasa gravedad en California (Estados Unidos), causados por estirpes de la subsp. *multiplex* que recientemente se han identificado como tipo genético ST7. Sin embargo, las investigaciones en Italia han concluido que los ataques devastadores en Salento son causados por una estirpe distintiva de la subsp. *pauca* denominada CoDiRO (por *Complesso del disseccamento rápido dell'olivo* o Decaimiento rápido del olivo en castellano), cuyo tipo genético es único en toda la zona de la epidemia y se ha identificado como el ST53.

Curiosamente, investigaciones posteriores demostraron que la estirpe CoDiRO es aparentemente idéntica a otras encontradas en plantas de adelfa, cafeto y mango en Costa Rica, lo cual ha ayudado a interpretar que dicha estirpe pudo haber sido introducida en plantas de cafeto ornamental importadas desde dicho país hacia Italia, ya que la planta de cafeto es comúnmente utilizada como ornamental en este último país. Además, para respaldar esta hipótesis, hay que indicar que son múltiples los casos de interceptaciones de plantas de cafeto importadas desde Costa Rica y Honduras que se han demostrado estar infectadas por diversos grupos genéticos de *X. fastidiosa* incluyendo el ST53 (EFSA, 2015c). Con posterioridad, en el año 2015, se describió la presencia de la subsp. *pauca* asociada con síntomas de decaimiento en olivos de la región de La Rioja (Argentina) (aunque la estirpe no se ha caracterizado en términos de ST)

(Haelterman *et al.*, 2015); y en 2016 se describieron en Brasil síntomas de la enfermedad asociados con *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST16 en olivares en la región Sierra de la Mantiqueira, estado de Minas Gerais, y en el estado de São Paulo en el sureste del país (Della Coletta-Filho *et al.*, 2016).

En las Islas Baleares (España) se han encontrado varios casos de acebuches en zonas naturales presentando desecación profusa y muerte regresiva de ramas, y olivos en plantaciones comerciales que presentaban síntomas similares a los que se han descrito en olivo en Argentina, Brasil y California, o a los que se presentan en Italia en los primeros momentos iniciales de desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, se ha podido confirmar la presencia de dos nuevas

estirpes diferentes de las identificadas en los países y regiones anteriores. En las islas de Mallorca y Menorca se ha confirmado la existencia de *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* con un nuevo variante de ST cercano al ya descrito ST6 (que infecta fundamentalmente a almendro), mientras que en la isla de Ibiza se ha constatado la existencia de *X. fastidiosa* subsp. *pauca* y de un nuevo variante ST cercano al ST73 descrito en cafeto. Ambos variantes nuevos de la bacteria presentes en las Islas Baleares contribuyen a incrementar el número de STs descritos hasta la fecha, a nivel mundial (M. Montes-Borrego, D. Olmo, E. Marco, B.B. Landa, datos no publicados). Las investigaciones realizadas en Italia han proporcionado información relevante sobre la especificidad de la estirpe

Foto 4. (a) Manchas y clorosis en hojas de naranjo, síntomas característicos de la Clorosis variegada de los cítricos causada por *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*.

Cortesía: A. M. Scortichini, Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Roma (Italia).

(b) Necrosis marginal y marchitez en hojas de vid, síntomas característicos de la Enfermedad de Pierce causa por *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa* ST1.

Cortesía de J. Clark, University of California, Berkeley (EE.UU.).

CoDiRO respecto de su patogenidad sobre olivo, así como sobre plantas que pueden actuar como reservorios asintomáticos donde la estirpe ST53 pueda sobrevivir y desde los cuales pueda ser dispersada. Un seguimiento y análisis sistematizado de más de 300 plantas de cítricos y otras tantas de vid cultivadas entre, o próximas a, olivares gravemente afectados de Decaimiento rápido, y el resultado del análisis de más de 2.000 muestras de tejidos de vid procedentes de viveros establecidos en la cercanía de olivares afectados, indicaron que la estirpe CoDiRO no es capaz de infectar dichos cultivos. Similarmente, el análisis de más de 1.000 muestras de más de 100 especies plantas adventicias pertenecientes a más de 40 familias botánicas monocotiledóneas y dicotiledóneas (por ejemplo: *Calendula arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Clematis vitalba*, *Cynodon dactylon*, *Daucus carota*, *Fumaria officinalis*, *Geranium pusillum*, *Mercurialis annua*, *Oxalis pes-caprae*, *Papaver rhoeas*, *Pistacia lentiscus*, *Pittosporum* spp, *Senecio vulgaris*, *Smilax aspera*, *Sonchus oleraceus*, *Stellaria media*, *Trifolium* spp., *Urtica dioica*), así como de centenares de muestras de coníferas, palmas y plantas suculentas que crecían en las áreas afectadas, indicó que dichas plantas estaban libres de la bacteria presente en los olivos cercanos y en consecuencia no constituyen una fuente potencial de inóculo de ella (Martelli *et al.*, 2016). Por el contrario, las observaciones sistematizadas realizadas en la referida zona con olivos afectados de la península de Salento, dieron lugar a la detección de 31 especies vegetales que mostraban síntomas y estaban infectadas por *X. fastidiosa*, incluyendo

Foto 5. (a) Síntomas de Necrosis foliar marginal en hojas de almendro (a), cerezo (b) (cortesía: Donato Boscia, CNR - Institute for Sustainable Plant Protection, UOS, Bari, (Italia) y adelfa (c) (foto: B.B. Landa y Juan A. Navas-Cortés, IAS-CSIC) causados por *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53.

Formas de transmisión

El crecimiento sistémico de *X. fastidiosa* en los tejidos de olivos infectados propicia que la utilización de material de plantación o para injerto, tomado de plantas infectadas, sea una de las vías por las que la bacteria puede ser introducida en una zona olivarera. Sin embargo, la transmisión de *X. fastidiosa* de una planta infectada a otra sana (así como su diseminación entre parcelas a corta y larga distancia) tiene lugar por insectos chupadores capaces de alcanzar el xilema en los tejidos infectados y de succionar para su alimentación la savia bruta donde se encuentra la bacteria. Estas especies pertenecen al orden Hemiptera, suborden *Auchenorrhyncha*, y más concretamente a las familias *Aphrophoridae* (conocidos como “salivitas”), *Cercopidea*, *Cicadidae* (cicadas) y *Cicadellidae* (cicadélidos). Aunque todos los grupos de insectos referidos tienen el potencial de

adquirir y transmitir la bacteria en razón de su forma de alimentación, los más relevantes para el desarrollo epidémico de enfermedades causadas por *X. fastidiosa* por su probada capacidad de transmisión, abundancia y hábitos alimenticios, son los de la familia *Aphrophoridae* y de la subfamilia *Cicadellinae* de los cicadélidos (EFSA, 2015a). La importancia de ambos grupos como vectores de la bacteria es reforzada por su amplia distribución geográfica en zonas de clima templado y tropical, así como por la falta de especificidad de la transmisión, de

adquirir y transmitir la bacteria en razón de su forma de alimentación, los más relevantes para el desarrollo epidémico de enfermedades causadas por *X. fastidiosa* por su probada capacidad de transmisión, abundancia y hábitos alimenticios, son los de la familia *Aphrophoridae* y de la subfamilia *Cicadellinae* de los cicadélidos (EFSA, 2015a). La importancia de ambos grupos como vectores de la bacteria es reforzada por su amplia distribución geográfica en zonas de clima templado y tropical, así como por la falta de especificidad de la transmisión, de

¡Buscate un vivero que prepare olivos ya micorrizados, vale la pena!

MYCOSYM®
Plant Vitalizing Systems

A un olivo sin micorriza le falta algo.

En vivero o al trasplante,
y con una sola aplicación de MYCOSYM TRI-TON®
se consigue:

- ✓ un crecimiento más vigoroso y sano, especialmente en sus primeras etapas,
- ✓ una mejor tasa de éxito al trasplante,
- ✓ precocidad: más flores y frutos sin que sea a coste del crecimiento del árbol,
- ✓ una mayor resistencia a condiciones de estrés. (sequía, salinidad del suelo y del agua, contaminantes, patógenos)

MYCOSYM avala la técnica de micorrización desarrollada por Plantas Continental S.A. en Posadas (Córdoba).
www.plantascontinental.com

PLANTAS
CONTINENTAL S.A.

Contacto:
MYCOSYM-TRITON S.L.
Apartado de correos 402
E-08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
www.mycosym.com
Tel : +34 666 414 390
informa@mycosym.com

®Marcas registradas

Foto 6. (a) **Necrosis apical en hojas de arándano**; Cortesía de Leonardo de la Fuente, Auburn University, Alabama, (EE.UU.).
 (b) **Necrosis apical en hojas de Polygala myrtifolia causadas por Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53**; Cortesía: Donato Boscia, CNR - Institute for Sustainable Plant Protection, UOS, Bari (Italia).

manera que una sola especie vectora puede transmitir más de una subespecie de *X. fastidiosa* y una subespecie de ella puede ser transmitida por insectos vectores distintos y nativos de diferentes países y continentes. Sin duda, esta falta de especificidad incrementa la posibilidad de que la introducción de la bacteria en un ambiente nuevo, pero favorable para ella, pueda ser transmitida por especies vectoras endémicas (Almeida y Nunney, 2015).

La información más completa respecto de la transmisión de *X. fastidiosa* por hemípteros vectores deriva de las investigaciones realizadas en EE.UU. sobre la Enfermedad de Pierce de la vid causada por la subsp. *fastidiosa* ST1 y sobre sus cicadélidos vectores *Graphocephala atropunctata* y *Homalodisca vitripennis*. La bacteria es adquirida por ninfas y adultos de dichos insectos durante pruebas de alimentación en plantas infectadas sintomáticas y no sintomáticas, tras lo cual se multiplica extensamente en la parte anterior del

canal alimentario, en el interior del estilete del vector, cuya superficie es virtualmente tapizada de células bacterianas. Estas células son inyectadas y transmitidas a una planta sana durante una subsiguiente prueba de alimentación, sin necesidad de un periodo de tiempo intermedio entre ambos eventos (i.e., sin periodo de latencia) y la capacidad de transmisión es retenida durante meses o incluso toda la vida del insecto adulto, pero no por las ninfas, que pierden tal capacidad con la muda. Tanto la adquisición como la transmisión pueden tener lugar con cortos periodos de alimentación (minutos a horas), pero la eficiencia de dichos procesos aumenta a medida que aumenta el tiempo de alimentación en las plantas infectada y sana, presumiblemente porque ello incrementa la posibilidad de que el estilete del insecto alcance haces

del xilema infectados y la frecuencia de pruebas de alimentación (Almeida y Nunney, 2015).

Aunque *G. atropunctata* y *H. vitripennis* son vectores eficientes de *X. fastidiosa*, las diferencias biológicas y ecológicas

entre ellos tienen importantes repercusiones sobre el desarrollo de la Enfermedad de Pierce de la vid, y el conocimiento de estas diferencias y repercusiones pueden ser de interés con vistas a entender el desarrollo de la enfermedad en vid. *H. vitripennis* es nativo del sureste de EE.UU. y fue introducido en California en 1990. Esta introducción dio lugar a que la distribución restringida de la Enfermedad de Pierce que existía entonces asociada con la prevalencia de *G. atropunctata*, el vector endémico en California, diera lugar a un importante incremento en la severidad y extensión de la enfermedad como consecuencia de la prevalencia de *H. vitripennis* como vector. Este incremento ha

sido atribuido a: i) la elevada polifagia de *H. vitripennis*, su capacidad de desarrollar grandes poblaciones y causar Chamuscado foliar en adelfa, almendro y otros árboles y arbustos, ii) la eficiencia en la transmisión de *X. fastidiosa* asociada a la capacidad de sobrevivir durante inviernos suaves en climas templados como los de California, y iii) de alimentarse y adquirir el patógeno de tejidos leñosos en reposo y conservarlo en su interior durante largos periodos de tiempo (Almeida y Nunney, 2015). Las investigaciones realizadas en Italia sobre la entomofauna prevalente en la vegetación asociada con los olivares afectados de Decaimiento rápido dieron lugar a la identificación de *Cercopsis sanguinolenta*, *Cicada orni*, *Neophilaenus campestris* y *Philaenus spumarius* como potenciales insectos vectores de *X.*

OLIVAR EN SETO *Personalizado* **MULTIVARIETAL**

Apto para secano y riego

Un cultivo sostenible, rentable, donde el 100% del aceite obtenido es virgen extra

Clon
Koroneiki i-38^R

Clon
Arbosana i-43^R

Clon
Arbequina i-21^R

Obtendor UCO/IFAPA
Sikitita^P

Clon
Imperial i-23^R

Clon
Azeiteira i-57^R

Clon
Picual i-11^R

Clon
Arroniz i-65^R

Clon
Blanqueta i-55^R

Clon
Callosina i-69^R

Clon
Hojiblanca i-53^R

Clon
Coratina i-99^R

Disponemos de selecciones propias, muy productivas, con las que obtener extraordinarios y diferenciados Aoves

fastidiosa subsp. *pauca* ST53, pero esta capacidad solo se ha podido demostrar en *P. spumarius* hasta la fecha (Martelli *et al.*, 2016). Este insecto tiene una generación por año, que consta del estado de huevo invernante y cinco estados ninfales. Los adultos se forman en primavera, alcanzan poblaciones muy elevadas en la flora natural coexistente con el olivar y colonizan extensamente los olivos cercanos a principios de verano. *P. spumarius* tiene por ello un enorme potencial para transmitir la bacteria y todo indica que la expansión epidémica del decaimiento rápido en la península de Salento en Italia ha sido mediado por dicho potencial.

En España, las investigaciones realizadas por Sabaté *et al.* (2017) y Morente y col. (2017) en algunas áreas olivereras y vitivinícolas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra y La Rioja, indican que existen en ellas cinco de los géneros de insectos incluidos en la lista de vectores potenciales de *X. fastidiosa* en Europa (EFSA, 2015a), incluyendo *Aphrophora*, *Cercopis*, *Cicadella*, *Neophilaenus* y *Philaenus*, siendo *P. spumarius* la especie más abundante en Cataluña y La Rioja y la que presentó la mayor distribución y número medio de capturas de todas las especies identificadas. Además, el estudio de la flora huésped en algunas zonas de Cataluña de clima mediterráneo constató la extraordinaria polifagia de los estados ninfales del insecto, que comprendió 35 especies vegetales en 12 familias botánicas (Sabaté *et al.*, 2017). Conjuntamente, todo lo anterior sugiere que en las zonas estudiadas existen condiciones favorables para el establecimiento y dispersión de *X. fastidiosa* en la Península en caso de que se llegara a producir la introducción de la bacteria en ella. Por su parte, en zonas olivereras del centro y sur de España, las especies de vectores potenciales de *X.*

Foto 7. Desecación generalizada en ramas de acebuche causada por *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* en la isla de Mallorca. Foto: B. B. Landa.

fastidiosa más abundantes fueron *P. spumarius* y *Neophilaenus campestris*, y en menor medida se han encontrado *Cercopis intermedia* y *Lepyronia coleoptrata*. *P. spumarius* se encuentra asociado principalmente a olivares situados en zonas húmedas en cuya vegetación espontánea predominan especies de la familia *Compositae* (Compuestas), mientras que *N. campestris* está ligado a olivares con menor humedad relativa donde la vegetación espontánea está formada por especies de gramíneas. Estos vectores se encuentran en densidades muy bajas y aparecen en la copa del olivo en momentos muy concretos del ciclo del cultivo, por lo que aparentemente el olivo no es uno de sus principales huéspedes. Sin embargo, no es necesario que un número elevado de individuos se alimenten del olivo para que *X. fastidiosa* se disperse de árbol a árbol. De este modo, el riesgo de dispersión de la enfermedad por *P. spumarius* se limitaría a olivares con cubierta vegetal abundante

durante una buena parte del año (Morente *et al.*, 2017).

Distribución geográfica

Durante muchos años, *X. fastidiosa* estuvo restringida a las Américas, abarcando un amplio rango de latitudes, desde Canadá en el norte, hasta Argentina en sur, pasando por EE.UU., Méjico, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Brasil o Paraguay. No fue hasta 1994 cuando se identificó por vez primera en Asia, en Taiwán, causando el Chamuscado del peral asiático (*Pyrus pyrifolia*). No obstante, esta estirpe ha sido recientemente clasificada como una nueva especie de *Xylella*, denominada *Xylella taiwanensis*. En la primera década del siglo XXI, *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* fue asimismo identificada en Taiwán causando la Enfermedad de Pierce en vid, y más recientemente, como hemos indicado con anterioridad, en octubre de 2013 se constató la presencia de *X. fastidiosa* infectando olivo en el sur

(Continúa en pág. 16)

NUEVA SERIE 5. LA MÁXIMA COMODIDAD EN SU CATEGORÍA.

DEUTZ-FAHR. La más amplia gama de tractores multitarea.

Para realizar un trabajo eficiente en tractores multitarea, la comodidad es tan importante como la versatilidad. Cada vez hay que llevar a cabo mayor número de trabajos y en jornadas más largas. Y solo si el tractor se ajusta perfectamente a cada una de las diferentes labores se podrá denominar como un éxito. DEUTZ-FAHR ha diseñado la nueva Serie 5 con esta prioridad. Tres modelos con potencias máximas de 110 a 126 CV que destacan por un confort superior y la fiabilidad a toda prueba de la tecnología alemana. La espaciosa cabina se instala sobre unos nuevos casquillos hidráulicos „Hydro Silent-Blocks“ consiguiendo hasta un 40% de reducción del ruido y las vibraciones que llegan al conductor. El cambio de marchas se ha renovado para lograr una transición todavía más suave y precisa. También es nueva la suspensión delantera, que asegura una comodidad y seguridad de conducción máximas en cualquier condición. ¿Qué más tiene que ofrecer un tractor? Su concesionario DEUTZ-FAHR seguro que le da respuesta sea cual sea su demanda. ¡Contacte ya!

Para más información visite deutz-fahr.com

de Italia, lo cual constituye la primera cita confirmada de la bacteria en Europa (Saponari *et al.*, 2013).

Condiciones climáticas que determinan su desarrollo

Xylella fastidiosa está presente en una amplia diversidad de zonas climáticas, aunque es particularmente prevalente en países de los trópicos y sub-trópicos como Brasil, Costa Rica u Honduras. Se encuentra asimismo en áreas en que las condiciones climáticas son similares a las que prevalecen en las zonas de clima Mediterráneo como California en EE.UU., o los recientes focos en diversas regiones europeas como el sur de Italia, Córcega y Costa Azul en Francia o las Islas Baleares en España. No obstante, podemos encontrar registros de enfermedades causadas por *X. fastidiosa* en regiones con climas mucho más fríos, como los Estados de New Jersey y Washington en EE.UU., o aún más al norte, en la península del Niagara, sur de Ontario, la Columbia Británica, Saskatchewan o Alberta en Canadá (EFSA, 2015a). *X. fastidiosa* es una bacteria mesófila adaptada a zonas con inviernos suaves o moderados. El crecimiento *in vitro* de *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* es óptimo a 28°C, y decrece a 32, 22 y 18°C, respectivamente, no observándose crecimiento de *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* a 12°C, mientras que en plantas de vid infectadas la mayor tasa de crecimiento se produce entre 17 y 25°C (Feil y Purcell, 2001). La población de *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* en plantas infectadas decrece cuando las temperaturas en los vasos del xilema están por debajo de 5°C. Por tanto, temperaturas entre 25 y 32°C son críticas para el desarrollo de las epidemias de la Enfermedad de Pierce de la vid debido a la elevada tasa de crecimiento de la bacteria a esas temperaturas, mientras

FIG 1. Potencial para el establecimiento de *Xylella fastidiosa* en función de las temperaturas mínimas invernales según criterio Feil y Purcell, 2001. Fuente: J.A.: Navas-Cortés, no publicado.

que temperaturas entre 12 y 17°C, o superiores a 34°C, perjudican su supervivencia *in planta* (Feil y Purcell, 2001). Esto podría explicar, al menos en parte, las variaciones estacionales observadas en diferentes plantas huésped infectadas por *X. fastidiosa*. Para inferir zonas con condiciones climáticas favorables para *X. fastidiosa* se han utilizado diversas aproximaciones, pero éstas se han realizado fundamentalmente para EE.UU. y para la subsp. *fastidiosa* que causa la Enfermedad de Pierce en vid. Feil y Purcell (2001) propusieron utilizar las isotermas de las temperaturas mínimas invernales para aquellas zonas en que la Enfermedad de Pierce tiene impactos severos (4,5°C), ocasionales (1,7°C) o raros (-1,1°C) en vid. No obstante, Anas *et al.* (2008) describen la enfermedad en el sureste de EE.UU. como de ocurrencia ocasional, estableciendo las áreas con riesgo de Enfermedad de Pierce en Georgia y Arizona a temperaturas mucho más bajas, en base al número de días con

temperaturas mínimas por debajo de -12,2°C o -9,4°C. Hoddle (2004) utilizó el modelo Climex para la elaboración de mapas de distribución potencial de *X. fastidiosa* y su vector en California, *H. vitripennis*, basándose en datos de Feil y Purcell (2001) concluyendo que las bajas temperaturas invernales excluirían la Enfermedad de Pierce de las zonas de cultivo de viñedo de Francia y las zonas norte y centro de España e Italia. La capacidad de supervivencia al invierno puede variar con la estirpe de *X. fastidiosa* y la planta huésped que infecta. Así, infecciones en almendro en primavera por la estirpe causante de la Enfermedad de Pierce persisten escasamente al año siguiente en algunas ocasiones, o no es detectada a los dos años posteriores (Purcell, 1997), lo que puede explicar que las diferencias en la distribución de la enfermedad en almendro y vid en California se deben a una mayor capacidad de supervivencia a las bajas temperaturas de las estirpes causantes del Chamuscado del almendro. En este

mismo sentido podría explicarse la mayor extensión al norte de EE.UU. de la enfermedad causada en roble (Purcell, 1997), lo que apoya que las limitaciones climáticas a *X. fastidiosa* dependen de la estirpe/subespecie de *X. fastidiosa* y su interacción con el huésped (Purcell, 1997). Por el contrario, la influencia de las temperaturas altas en la incidencia de enfermedades causadas por *X. fastidiosa* no se ha estudiado. Los síntomas generalmente aparecen antes y son más severos en regiones con veranos cálidos y que generalmente también tienen temperaturas invernales moderadas. No obstante, la severidad del Enanismo de la alfalfa en los desiertos cálidos de California, y de la Clorosis variegada de los cítricos en clima tropical en Brasil, indicarían que la enfermedad no es limitada por temperaturas elevadas.

Idoneidad climática en Europa para el desarrollo de epidemias

En base a la información disponible se están desarrollando modelos de riesgo y distribución potencial de *X. fastidiosa* en Europa a diversas escalas geográficas, desde la continental a la regional, en el marco de los proyectos POnTE y XF-ACTORS del programa H2020 de la UE. Los primeros resultados de las investigaciones indican que las temperaturas mínimas en invierno que prevalecen en algunas áreas de cultivo de olivar, principalmente en el sur de España, Grecia, Italia, Portugal o Turquía podrían permitir la supervivencia y establecimiento de la bacteria si finalmente llegase a ser introducida (figura 1).

Esta situación es particularmente preocupante en Andalucía, donde prácticamente la totalidad de las zonas de cultivos de olivar presentarían condiciones climáticas que permitirían la supervivencia y posterior establecimiento de *X.*

fastidiosa si dicha introducción tuviese lugar, en particular en la parte baja del Valle de Guadalquivir en las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz. En cualquier caso, como se ha indicado en apartados anteriores, estos valores umbrales de temperatura mínima invernal se han desarrollado para *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* infectando vid en Estados Unidos, por lo que será necesario estimar dichos umbrales para las estirpes de la bacteria y plantas huésped identificadas en Europa, ya que cada una de las subespecies presenta condiciones climáticas diferenciadas (Navas-Cortés, J.A., datos no publicados).

« En Andalucía prácticamente la totalidad de las zonas de cultivo de olivar presentarían condiciones climáticas que permitirían la supervivencia y posterior establecimiento de *X. fastidiosa*, en particular en la parte baja del Valle de Guadalquivir en las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz. »

Estrategias y acciones

Medida de exclusión

El control de *X. fastidiosa* es extremadamente difícil una vez que la bacteria se ha establecido en un área geográfica. Por ello, el principio fundamental para su control deberá ser la medida de exclusión: evitar su entrada en un territorio donde no está presente. Para ello se deben extremar las precauciones en el comercio de material vegetal, especialmente aquel que proceda de países donde conste la existencia de *X. fastidiosa*. Además, la adquisición de plantas que sean huésped de esta bacteria debe realizarse únicamente en viveros autorizados, exigiendo el pasaporte fitosanitario para aquellas especies vegetales contempladas en la

legislación (Directiva 2000/29/CE). Por otro lado la Decisión de Ejecución de la Comisión (Decisión 2015/789/UE) de 18 de mayo de 2015 establece la obligación de los Estados Miembros de:

- (i) Realizar inspecciones anuales para detectar la presencia de *X. fastidiosa* en su territorio concretamente en las especies vegetales especificadas en el Anexo I de esa decisión.
- (ii) Informar sobre la detección o sospecha de la presencia del organismo al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal competente.
- (iii) Regular y controlar la circulación de las especies vegetales especificadas en el

Anexo I de la citada decisión.

(iv) Desarrollar campañas de sensibilización en los Estados miembros que faciliten información al público en general, a los viajeros, a los profesionales y a los operadores de transporte internacional sobre la amenaza que supone el organismo especificado en el territorio de la Unión.

(v) Establecer planes de contingencia con objeto de garantizar el control y erradicación en caso de posibles introducciones.

En caso de detectarse la presencia de *X. fastidiosa* en un territorio, al tratarse de un organismo nocivo de cuarentena, la legislación obliga a comunicar al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal la presencia de síntomas sospechosos de la enfermedad. Una vez confirmada la

presencia de la *X. fastidiosa* en la comunidad autónoma, por el Laboratorio de Diagnóstico, ha de ser confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Posteriormente, la detección de la bacteria se debe comunicar inmediatamente a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Magrama. Los organismos oficiales de la comunidad autónoma que detecte el brote deberán delimitar una zona demarcada, con el fin de definir la zona infectada y establecer una zona tampón, para adoptar las medidas de erradicación previstas en el artículo 6 de la Decisión 2015/789/UE. Sin embargo, la legislación establece la posibilidad de no establecer una zona demarcada, en casos de presencia aislada de *X. fastidiosa*, solo cuando la presencia de la bacteria se pueda eliminar con la destrucción de las especies vegetales en las que se haya detectado.

En estos casos, será preciso actual de inmediato para determinar si se han infectado otras especies.

Medidas de erradicación

Una vez confirmada la presencia de *X. fastidiosa* en un territorio por primera vez hay que pasar a la destrucción inmediata del material vegetal infectado. Las medidas de erradicación: destrucción o inactivación del patógeno en la fuente de inóculo (plantas y vectores), incluyen eliminar las plantas infectadas y las plantas huésped que pudieran haber estado expuestas a la infección por *X. fastidiosa*. Para la erradicación habrá que haber establecido previamente las zonas demarcadas (zona infectada y zona tampón).

En la **zona infectada** se aplicarán medidas de erradicación de forma inmediata en un radio de 100 m alrededor de las plantas infectadas, eliminando:

- (i) Las plantas infectadas y sintomáticas.
- (ii) Las plantas huésped (es decir aquellas

especies vegetales susceptibles identificadas en la UE), independientemente de su estado fitosanitario; y se llevará a cabo el muestreo y análisis de plantas especificadas en el Anexo I.

En la **zona tampón**, en un radio de 10 km alrededor de la zona afectada:

- (i) Se intensificará la monitorización de plantas especificadas.
- (ii) Se realizará el muestreo y análisis de plantas con síntomas y asintomáticas en su proximidad.

Finalmente, **en ambas zonas:**

- (i) Se aplicarán medidas de contención y restricción de movimiento de vegetales fuera de la zona.

- (ii) Antes de la eliminación de las plantas infectadas se aplicarán los tratamientos fitosanitarios adecuados contra los vectores de *X. fastidiosa* y las plantas que puedan hospedarlos.

- (iii) Se prohibirá realizar replantaciones con especies huésped de la bacteria.

No obstante, es necesario tener en cuenta que las mencionadas acciones de erradicación solo son efectivas en el control de la bacteria si son aplicadas en los primeros momentos tras la detección efectiva de ella y sean pocas las plantas afectadas, actuando con rapidez o si se detecta a nivel de frontera. Por el contrario, dichas acciones dejan de ser efectivas una vez que la enfermedad se ha establecido en una zona.

Cultivares resistentes

Otras medidas de control potencialmente aplicables estarían basadas en el uso de cultivares de olivo resistentes. La utilización de cultivares resistentes sería la medida más efectiva para el control eficiente de *X. fastidiosa*. En la actualidad no se dispone de información sobre la reacción de cultivares de olivo a *X. fastidiosa*. La única información disponible proviene de observaciones e investigaciones llevadas a cabo en la

DEFINICIONES

- **ZONA DEMARCADA.** La zona demarcada consistirá en una zona infectada y una zona tampón.
- **ZONA INFECTADA.** Incluirá el área con un radio de 100 m alrededor de los vegetales cuya infección por el organismo especificado esté establecida, todos los vegetales que muestren signos indicativos de una posible infección por dicho organismo y todos los demás vegetales susceptibles de estar infectados por ese organismo debido a su estrecha proximidad con vegetales infectados, o a una fuente de producción común, si se conoce, con vegetales infectados, o vegetales desarrollados a partir de estos.
- **ZONA TAMPÓN.** Deberá tener una anchura mínima de 10 km alrededor de la zona infectada. La delimitación exacta de las zonas se basará en principios científicos sólidos, en la biología del organismo especificado y de sus vectores, en el nivel de infección, en la presencia de los vectores y en la distribución de los vegetales especificados en la zona de que se trate. Si se confirma la presencia del organismo especificado en la zona tampón, se revisará y modificará inmediatamente en consecuencia la delimitación de la zona infectada y de la zona tampón.

zona afectada en el sur de Italia, que han permitido identificar cierto nivel de tolerancia a la enfermedad causada por la estirpe CoDiRO de *X. fastidiosa* (subsp. *pauca* ST53) en el cv. Leccino comparada con la reacción susceptible de los cultivares utilizados comúnmente en la zona como Ogliarola salentina y Cellina di Nardò. A diferencia de éstos últimos, el cv. Leccino presenta un menor desarrollo de síntomas, así como niveles poblacionales de la bacteria muy inferiores (EFSA, 2017; Gianpetruzzi *et al.*, 2016). Asimismo, resultados preliminares indican la existencia de niveles de tolerancia o resistencia en otros cultivares de olivo, como el patrón de olivo FS-17® que en condiciones de infección natural presentó niveles de población de *X. fastidiosa* del 50% inferior al observado en el cv. Leccino en las mismas condiciones (EFSA, 2017). Por el momento no se dispone de información sobre la reacción de cultivares de olivo cultivados en España.

La dificultad de obtención de cultivares con niveles de tolerancia/resistencia frente a *X. fastidiosa* queda bien patente para el caso de la vid y la Enfermedad de Pierce (Landa *et al.*, 2017). El uso de cultivares resistentes no es del todo factible en dicha enfermedad, ya que la mayor parte de los cultivares de vides europeas (*Vitis vinifera*), americanas (*V. labrusca*) o híbridas son susceptibles. Sin embargo, recientemente se han encontrado resistencia a la Enfermedad de Pierce en genotipos de *V. rotundifolia*, *Muscadinia rotundifolia*, y *V. girdiana*, entre otras especies, que son nativos del sureste de EE.UU. Por otro lado, existen algunas variedades de *vinifera* en California que presentan un cierto nivel de tolerancia a la enfermedad, como Petit Sirah, Chenin blanc, y Sylvaner (Hopkins y Purcell, 2002), y además se han desarrollado cultivares de vid transgénica con resistencia a la enfermedad; si bien estos

« Entre los insecticidas que se están empleando en Italia se encuentran el buprofezin, dimetoato, imidacloprid, etofenprox, metil-clorpirifos, además de varios piretroides. En España, aunque muchas de estas materias activas están autorizadas en diversos cultivos no todas ellas lo están en olivar. »

últimos no cuentan con la aceptación del consumidor ni son aceptados por la legislación europea (Landa *et al.*, 2017).

Terapia cultural o química

El uso de terapia cultural o química iría dirigida a la reducción o eliminación de inoculo bacteriano o las poblaciones de vectores. Entre las medidas culturales se incluirían: (i) la poda de ramas afectadas para reducir la fuente de inóculo. Esta medida se ha mostrado efectiva en cítricos afectados por Clorosis variegada pero sólo cuando es aplicada en árboles con menos de cuatro años de edad y en los primeros estadios de desarrollo de la enfermedad, no siendo efectiva en olivos afectados por CoDiRO en el sur de Italia; (ii) tratamientos de termoterapia con agua caliente a 50°C durante 45 min se han mostrado efectivo para eliminar *X. fastidiosa* de material de plantación de *Vitis* (EFSA, 2015d); y (iii) la eliminación de la bacteria por temperaturas inferiores a 0°C en vid (Purcell, 1977) y cerezo (Ledbetter *et al.*, 2009). A efectos del control de *X. fastidiosa* también es de utilidad como medida cultural el manejo de

la cubierta vegetal y el control de zonas con vegetación circundante que puedan actuar como reservorio de insectos vectores. Entre las medidas agroambientales que se emplean habitualmente en olivar está el uso de cubiertas vegetales, ya que éstas permiten reducir los riesgos de erosión, especialmente en zonas de elevada pendiente, así como otras ventajas agronómicas ya que eliminan la necesidad de realizar labores entre calles lo que puede mejorar el balance hídrico del suelo cuando la cubierta se maneja adecuadamente. En este sentido, es importante destacar que aparte de los beneficios referidos, en ocasiones, dichas cubiertas vegetales pueden albergar insectos útiles, como son los polinizadores y enemigos naturales de las plagas; sin embargo, todavía no se conoce bien cuál podría ser el papel de dichas cubiertas como reservorio potencial de insectos vectores de *X. fastidiosa*, en caso de que este patógeno fuera introducido.

Concretamente, en la región de Italia donde se ha detectado *X. fastidiosa* en olivar se están recomendando labores entre calles en primavera para eliminar posibles refugios del insecto vector, *P. spumarius*, que habitualmente se encuentra en la vegetación espontánea durante una buena parte de su ciclo biológico (Ferrer Castiel y Morente Díaz, 2016).

Especial mención merece el tratamiento químico contra los insectos vectores de *X. fastidiosa*. Estos tratamientos pueden ser aplicados ya sea como medida preventiva contra las ninfas de *P. spumarius* en primavera o el desbroce de la cubierta vegetal antes de la aparición de los primeros adultos (Morente *et al.*, 2017), o bien ser dirigidos contra los adultos que pueden alimentarse los meses de verano y otoño del olivo. Entre los insecticidas que se están empleando en Italia se encuentran el buprofezin, dimetoato,

imidacloprid, etofenprox, metil-clorpirifos, además de varios piretroides (Ferrer Castiel y Morente Díaz, 2016). En España, aunque muchas de estas materias activas están autorizadas en diversos cultivos no todas ellas lo están en olivar.

Aspectos legislativos que deben ser considerados por el olivicultor

Como se ha indicado en el apartado anterior, la Comisión Europea, con el fin de contener la expansión de *X. fastidiosa* y evitar su posible introducción desde países terceros donde la bacteria se encuentra presente, publicó el 21 de mayo de 2015 la Decisión 2015/789/UE sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la UE de *X. fastidiosa*, que viene a sustituir la anterior de julio de 2014.

La principal vía de entrada de *X. fastidiosa* son los vegetales huésped destinados a la plantación, que procedan de países en los que la bacteria está presente, y con un menor riesgo la introducción de vectores infectivos procedentes de esas zonas. Por ello, la importación de plantas de cítricos y vid, principales huéspedes de *X. fastidiosa* está prohibida (Anexo III, Directiva 2000/29/CE). Asimismo, también está prohibida la importación de plantas de *Prunus* spp. originarias de países no europeos, con la excepción de material en reposo (sin hojas, flores ni frutos) procedente de países mediterráneos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y los estados continentales de EE.UU. Para la importación del resto de especies vegetales huésped de *X. fastidiosa* destinados a plantación no hay requisitos específicos para esta bacteria contemplados en la Directiva 2000/29/CE, si bien es obligatorio que sean sometidos, al menos, a un control fitosanitario en el país de origen previo a la exportación (necesario para la emisión

del Certificado Fitosanitario), y a un control fitosanitario en frontera previo a su introducción en la UE.

La Decisión 2015/789/UE y sus enmiendas posteriores actualizaron las medidas fitosanitarias para adaptarlas a la nueva situación derivada de la detección de nuevas subespecies de *X. fastidiosa* en zonas geográficas nuevas del territorio de la UE, diferentes a Italia, teniendo en

« Es indispensable que el agricultor adquiera su material vegetal de plantación en viveros o empresas productoras inscritas en el ROPCIV, y que puedan garantizar el origen y el estado fitosanitario del material que proporcionen en lo concerniente a estar libre de *X. fastidiosa*. »

cuenta la sensibilidad (susceptibilidad) de las plantas huésped a la infección por la bacteria. Las plantas huésped son los vegetales para plantación (excepto las semillas) pertenecientes a los géneros y especies que figuran en la base de datos de la Comisión de plantas huésped sensibles a *X. fastidiosa* en el territorio de la Unión, que es una base de datos actualizable que se encuentra en el enlace:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm.

Además, ante la necesidad de mejorar la trazabilidad de dichas plantas, se

introduce la obligación del Pasaporte Fitosanitario (PF) para la circulación dentro de la UE de todas las plantas huésped sensibles (susceptibles) a *X. fastidiosa* en el territorio de la UE que hayan sido producidas tanto fuera como dentro de una zona demarcada, elaborado y expedido de conformidad con la Directiva 92/105/CEE.

El Pasaporte Fitosanitario es un documento emitido por las entidades inscritas en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales (ROPCIV), que garantiza que los productos vegetales que ampara han sido sometidos a los pertinentes controles y tratamientos fitosanitarios, garantizando con ello que las plantas huésped están libres del organismo nocivo, *X. fastidiosa*. Las empresas implicadas en la producción y comercialización de plantas huésped sensibles a *X. fastidiosa* entre las que se encuentran el olivo, *Prunus* (almendro, melocotonero, cerezo), plantas ornamentales, etc., deben solicitar su inscripción en el ROPCIV y la autorización para expedir los Pasaportes Fitosanitarios, junto con un modelo del pasaporte fitosanitario para su autorización, en el Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en Agricultura que corresponda.

Por todo lo anteriormente indicado, es indispensable que el agricultor adquiera su material vegetal de plantación en viveros o empresas productoras inscritas en el ROPCIV, y que puedan garantizar el origen y el estado fitosanitario del material que proporcionen en lo concerniente a estar libre de *X. fastidiosa*.

Por otro lado, la Decisión 2015/789/UE establece la obligación de los Estados miembros de elaborar un Plan de Contingencia con objeto de garantizar el control y erradicación en caso de posibles brotes, así como de desarrollar campañas

MICROGAIA

BIOTECH

Laboratorio de análisis rápido de fitopatógenos por técnicas moleculares:

Fitopatógenos disponibles para su detección en Olivo y su suelo o sustrato:

- o *Armillaria mellea*
- o *Colletotrichum spp.*
- o *Colletotrichum gloeosporioides*
- o *Colletotrichum acutatum*
- o *Phytophthora spp.*
- o *Phytophthora cactorum*
- o *Phytophthora inundata*
- o *Rosellinia necatrix*
- o *Sclerotium rolfsii*
- o *Verticillium dahliae*
- o *Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi*
- o *Pseudomonas savastanoi pv. nerii*
- o *Xylella fastidiosa**

*screeningtest basado en test de dos partes distintas del genoma de acuerdo con el protocolo de diagnóstico EPPo PM7/24(2) para *Xylella fastidiosa*

Rápido

Resultados en menos de 48 horas

Detección precoz

Gracias a su sensibilidad podrá detectar la presencia del agente patógeno antes de que aparezcan los síntomas

Específico

Detección 100% especie-específica. Nuestras sondas están diseñadas y testadas para una identificación totalmente fiable

de sensibilización que faciliten información al público en general, a los viajeros, a los profesionales y a los operadores de transporte internacional, sobre la amenaza que supone el organismo especificado en el territorio de la Unión. En este sentido España cuenta desde 2015 con un Plan de Contingencia elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en cumplimiento a las exigencias Comunitarias de la Decisión 2015/789 para evitar la entrada y propagación en la UE de *X. fastidiosa*. Además, algunas comunidades autónomas, como las de Andalucía, Aragón y Valencia, cuentan con Planes de Contingencia específicos adaptados a las peculiaridades climáticas, comerciales, y de cultivos de cada región. Desde finales de 2016, cuando se notificó a la Comisión Europea la primera detección de *X. fastidiosa* en las Islas Baleares, se están poniendo en práctica en la zona demarcada las medidas que establece la Decisión 2015/789/UE, y en tanto se completan las investigaciones para conocer la presencia real de la bacteria en el territorio de las Islas Baleares, en aplicación del artículo 16 de la Ley de Sanidad Vegetal 43/2002, de 20 de noviembre, se ha adoptado la medida cautelar de prohibir la salida de las Islas Baleares de todos los vegetales para plantación, excepto semillas, de las especies cuya sensibilidad a las estirpes europeas y no europeas de *X. fastidiosa* es conocida. Estas medidas cautelares, que entraron en vigor el 22 de enero de 2017, se pueden consultar en el BOE en la Orden APM/21/2017, de 20 de enero. Además, entre las diversas actuaciones propuestas desde la detección de la bacteria en Mallorca, a corto plazo se prevé intensificar las labores de monitorización del territorio en la Península, fundamentalmente en las zonas geográficas de mayor riesgo por proximidad a las Islas Baleares o por ser

zonas de mayor comercio de pasajeros y mercancías con ellas. En este sentido, los Gobiernos de las diferentes comunidades autónomas son los responsables de llevar a cabo las inspecciones para garantizar que su territorio está libre de *X. fastidiosa*, y están llevando a cabo muestreos y análisis de muestras vegetales de diversa índole para cumplir la normativa de la Decisión 2015/789.

Finalmente, en el ámbito investigador, el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC participa desde finales de 2015 en diversos proyectos internacionales H2020 financiados por la UE sobre este patógeno, denominados Euphresco,

POnTE y XF-ACTORS, que persiguen el desarrollo de una estrategia de control integrado de las enfermedades asociadas con *X. fastidiosa* para prevenir su entrada, establecimiento y expansión y que contribuya a controlar su impacto económico, ambiental y social en caso de producirse nuevos brotes en la UE. ■

AGRADECIMIENTOS

Parte de la información recogida en este trabajo está financiada por los proyectos N. 635646 POnTE (Pest Organisms Threatening Europe) y N. 727987 XF-ACTORS (*Xylella Fastidiosa* Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy) del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.

BIBLIOGRAFÍA

- Almeida, R.P.P, Nunney L. 2015. How do plant diseases cause by *Xylella fastidiosa* emerge?. *Plant Disease* 99 (11): 1457-1467.
- Anas, O., Harrison, U., Brannen, P.M.Sutton, T.B. 2008. The effect of warming winter temperatures on the severity of Pierce's disease in the Appalachian mountains and Piedmont of the southeastern United States. Available online: <http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/research/2008/pierces/>.
- Della Coletta-Filho, H., Francisco, C.S., Lopes, J.R.S., De Oliveira, A.F., Da Silva, L.F.d.O. 2016. First report of olive leaf scorch in Brazil, associated with *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. *Phytopathologia Mediterranea* 55 (1): 130-135.
- EFSA (European Food Safety Authority) PLH Panel (Panel on Plant Health). 2015a. Scientific Opinion on the risk to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. *EFSA Journal* 13 (1):3989. 262 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.
- EFSA. 2015b. Categorisation of plants for planting, excluding seeds, according to the risk of introduction of *Xylella fastidiosa*. *EFSA Journal* 13 (3): 4061. 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4061.
- EFSA. 2015c. Response to scientific and technical information provided by an NGO on *Xylella fastidiosa*. *EFSA Journal* 13(4): 4082. 13 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4082.
- EFSA, 2015d. Hot water treatment of *Vitis* sp. for *Xylella fastidiosa*. *EFSA Journal*;13(9):4225. 10 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.
- EFSA. 2016. Scientific report on the update of a database of host plants of *Xylella fastidiosa*. *EFSA Journal* 14 (2):4378. 40 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4378.
- EFSA. 2017. Susceptibility of *Olea europaea* L. varieties to *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53: systematic literature searchup to 24 March. *EFSA Journal* 2017;15(4):4772. 18 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4772.
- Feil, H., Purcell, A.H. 2001. Temperature-dependent growth and survival of *Xylella fastidiosa* in vitro and in potted grapevines. *Plant Disease* 85:1230-1234.
- Fereres Castiel, A., Morente Díaz, M. 2016. Transmisión de *Xylella fastidiosa* y posibles estrategias de control en olivar. *Grandes Cultivos* 8: 10-14.
- Giampetruzzi, A., Morelli, M., Saponari, M., Loconsole, G., Chiuamenti, M., Boscia, D., Savino, V.N., Martelli, G.P., Saldarelli, P. 2016. Transcriptome profiling of two olive cultivars in response to infection by the CoDiRO strain of *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. *BMC Genomics* 17:1-18.
- Haelterman, R.M., Tolocka, P.A., Roca, M.E., Guzmán, F.A., Fernández, F.D., Otero, M.L. 2015. First presumptive diagnosis of *Xylella fastidiosa* causing olive scorch in Argentina. *Journal of Plant Pathology* 97 (2): 393.
- Hodde M., 2004. The potential adventive geographic range of glassy-winged sharpshooter, *Homalodisca coagulata* and the grape pathogen *Xylella fastidiosa*: implications for California and other grape growing regions of the world. *Crop Protection* 23: 691-699.
- Hopkins, D.L., Purcell, A.H. 2002. *Xylella fastidiosa*: Cause of Pierce's disease of grapevine and other emergent diseases. *Plant Disease* 86:1056-1066.
- Janse, J.D., Obradovic, A. 2010. *Xylella fastidiosa*: its biology, diagnosis, control and risks. *Journal of Plant Pathology* 92 (1, Supplement): S1.35-S1.48.
- Landa, B.B. Navas Cortés, J.A., López, M.M., Jiménez Díaz, R.M. 2016. Una llamada a la sensatez..... y a la necesidad de apreciar y valorar la evidencia científica sobre *Xylella fastidiosa*. *Phytoma España* 276: 12-13.
- Landa del Castillo, B.B. Montes-Borrego, M. Navas Cortés, J.A. 2017. "Verdades y 'mentiras' sobre *Xylella fastidiosa*. *Olimerca* 20: 42-45.
- Ledbetter, C., Chen, J., Livingston, S., Groves, R. 2009. Winter curing of *Prunus dulcis* cv 'Butte,' 'P. webbii' and their interspecific hybrid in response to *Xylella fastidiosa* infections. *Euphytica* 169:113-122.
- Martelli, G. P., Boscia, D., Porcelli, F., Saponari, M. 2016. The olive quick decline syndrome in south-east Italy: a threatening phytosanitary emergency. *European Journal of Plant Pathology* 144:235-243.
- Morente, M. Moreno, A., Fereres, A. 2017. Vectores potenciales de *Xylella fastidiosa* en olivares de la península ibérica: prospección, riesgos y estrategias preventivas de control. *Phytoma España* 285: 32-36.
- Purcell, A.H. 1977. Cold therapy of Pierce's disease of grapevines. *Plant Disease Reporter* 61:514-518.
- Purcell A.H., 1997. *Xylella fastidiosa*, a regional problem or global threat? *Journal of Plant Pathology* 79: 99-105.
- Sabaté, J., Laviña, A., Battle, A. 2017. Identificación de vectores potenciales de *Xylella fastidiosa* y fitoplasmas en viñedos del norte de España. *Phytoma España* 288: 38-42.
- Saponari, M., Boscia, D., Nigro, F., Martelli, G.P. 2013. Identification of DNA sequences related to *Xylella fastidiosa* in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (Southern Italy). *Journal of Plant Pathology* 95:668.

VIDA RURAL

Para especialistas
en agricultura

Vida RURAL y Vida MAQ papel y digital

17 números Vida RURAL + 4 números de Vida MAQ + Usuario Premium AgroNegocios.es: **92€/año**

Para más información: Editorial Eumedia: C/ Claudio Coello 16, 1º dcha. 28001 Madrid
suscripciones@eumedia.es • 91 426 44 30 • www.agronegocios.es

VIDA RURAL

Quincenal agrario dirigido a técnicos y agricultores profesionales para mejorar sus técnicas de cultivo y los rendimientos de sus cosechas

VIDA MAQ

Suplemento de mecanización agrícola con pruebas en campo de los últimos modelos de maquinaria, realizadas por expertos independientes

PREMIUM

Acceso desde Agronegocios.es a precios de lonjas, asesoría técnica, y hemeroteca de las publicaciones de Eumedia

SUSCRÍBETE

fendt.es

FENDT

Yo conduzco Fendt.

Fendt 300 Vario | 110 - 138 CV | 81 = 102 kW

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.

Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la cuarta generación del exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario, y lo hace para conquistar el campo, completamente rediseñado y equipado hasta el más mínimo detalle. Nuevo Semibastidor diseñado para el nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick multifunción, toda la flexibilidad de la tecnología varioy potencia sin límites.

El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.

Di 'sí' a la "Máquina del año 2015" y "Tractor de España 2016", acércate a conocerle a tu concesionario Fendt.

**MACHINE
OF THE YEAR 2015**